

10. KONGRES PSIHOTERAPEUTA

Sazrevanje i zrelost

Zbornik rezimea

23-25. oktobar 2020.

Online kongres

SAVEZ DRUŠTAVA PSIHOTERAPEUTA SRBIJE

Izdavači:

Savez društava psihoterapeuta Srbije, Beograd
Psihopolis institut, Novi Sad

Urednik:

Zoran Milivojević

Redakcija:

- Akademik (SKAIN) *prof. dr Gordana Dedić*, neuropsihijatar, psihoterapeut, Klinika za psihijatriju Vojnomedicinska akademija, Beograd – predsednik Naučnog odbora kongresa.
- *Dr Zoran Milivojević*, psihoterapeut, predsednik Saveza društava psihoterapeuta Srbije, predsednik kongresa.
- *Prof. dr Nevena Čalovska-Hercog*, neuropsihijatar, psihoterapeut, Fakultet za medije i komunikacije, Departman za psihologiju, Univerzitet Singidunum, Beograd.
- *Prof. Vesna Petrović*, psiholog, psihoterapeut, Fakultet za pravne i poslovne studije "Dr Lazar Vrkić" Univerziteta Union u Beogradu.
- *Prof. dr Snežana Milenković*, psiholog, psihoterapeut, Filozofski fakultet, Odsek za psihologiju, Univerzitet u Novom Sadu.
- *Prof. dr Tatjana Vukosavljević-Gvozden*, psiholog, psihoterapeut, Odeljenje za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
- *Prim. dr Zoran Đurić*, psihijatar, psihoterapeut, Klinika za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“, Beograd.
- *Prof. dr Tatjana Milivojević*, filozof, psihoterapeut, Visoka škola socijalnog rada, Beograd

Dizajn i prelom:

Zoran Živančević

ISBN: 978-86-6423-076-6

Elektronsko izdanje, 2020.

CIP - Каталогизација у публикацији
Библиотека Матице српске, Нови Сад

615.851(048.3)

КОНГРЕС психотерапеута Србије (10 ; 2020)

Zbornik rezimea [Elektronski izvor] / 10. kongres psihoterapeuta
Srbije [sa temom] "Sazrevanje i zrelost", 23-25. oktobar 2020.
; [urednik Zoran Milivojević]. - Beograd : Savez društava
psihoterapeuta Srbije ; Novi Sad : Psihopolis institut, 2020

Način pristupa (URL): <http://savezpsihoterapeuta.org>. - Opis
zasnovan na stanju na dan 23.10.2020. - Nasl. sa naslovnog ekrana.

ISBN 978-86-6423-076-6

а) Психотерапија -- Апстракти

COBISS.SR-ID 23901961

bila je da li klijenti u podjednakoj meri prihvataju uticaj svojih online terapeuta kao i onih sa kojima se radi direktno. Zanimljiv je zaključak da ne postoji značajna razlika u efektima psihoterapije online i uživo susreta, kao ni stepenu u kome se slede sugestije dobijene on line i u neposrednom susretu.

Ključne reči: porodična psihoterapija, terapijski odnos, online setting

PANDEMIJSKA KRIZA, ONLINE GRUPE I USAMLJENI POJEDINAC

*Marija Jevtić, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu,
Institut za javno zdravlje Vojvodine*

USMENO SAOPŠTENJE

11. marta 2020.godine Svetska zdravstvena organizacija (SZO) saopštila je da Kovid-19 može da se definiše kao pandemija. Toga dana od lidera SZO izražena je duboka zabrinutost ne samo alarmantnom brzinom širenja, nego i strahovitom neaktivnošću širom sveta. Upozoreno je da reč pandemija, ukoliko se nepravilno koristi, može da izazove strah ili neopravdano prihvatanje situacije kao da je “borba gotova i da tako dovede do nepotrebne patnje i smrti”. Šest meseci nakon proglašenja pandemije ne nazire se kada će pandemija biti završena, a spominje se procena da će bolest, uz globalne napore i moderne tehnologije, biti stavljena pod kontrolu u roku od dve godine. Prema dostupnim podacima od početka epidemije, nakon šest meseci, u svetu je zaraženo više od 28 miliona ljudi, a od posledica

oboljevanja preminulo je gotovo 914.000 ljudi. I dok se i dalje čine napori da se što dublje pronikne u prirodu infekcije koju izaziva novi Corona – Covid 19 virusom, na globalnom nivou razvija se “klinička slika” gubitka poverenja, nesigurnosti, a takođe i “nove normalnosti”. Osim zdravstvenih sistema, nisku otpornost pokazuju i ekonomski, privredni, obrazovni sistemi... Turizam, sport, umetnost, kultura takođe su ozbiljno narušeni delovanjem ovog virusa. Trka za vakcinom je puna nesigurnosti i otvorenih pitanja. Od pojedinca se uporno traži poštovanje distance, te fizička distanca preti da preraste u socijalnu distancu. Čini se da se paradigma zdravlja menja – i da zdravlje primarno podrazumeva - izbeći Covid 19 virusnu infekciju. Online grupe u najrazličitijem smislu te reči postaju najbezbednija utočišta. Da li je ovaj način komunikacije “lek” protiv socijalnog distanciranja i dovoljno dobra kompenzacija za strah, nesigurnost i usamljenost koji takođe dobijaju epidemijske razmere? Kako sačuvati individualno zdravlje i kako javno-zdravstvene napore učiniti dovoljno efikasnim? Sigurno da ova virusna infekcija utiče na mentalno zdravlje u najširim okvirima i da je od esencijalnog značaja posvećivanje adekvatne pažnje posledicama za mentalno zdravlje u okviru ove pandemijske krize. Borba za mentalno zdravlje, dakle, jednako je važna kao i pronalaženje leka za virusnu infekciju, odnosno vakcine koja bi je sprečila.

Ključne reči: grupna analiza, Covid 19, nova normalnost, strah, zdravlje, javno zdravlje